

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА

Азимова Феруза – преподаватель,
Джизакский политехнический институт,
Амандыкова Сауле Хамзеевна – кандидат
филологических наук,
Доцент ЮКУ им. М. Ауэзова,
Saule_amandykova@mail.ru

***Аннотация:** В статье рассматриваются характерные признаки лингвистической компетенции, а также способы её формирования на уроках русского языка в основной и старшей школе с помощью трех видов учебной деятельности. Излагаются мнения о том, что лингвистическая компетенция обеспечивает познавательную культуру личности школьника, способствует развитию логического мышления, памяти, воображения учащихся, овладению навыками самоанализа, самооценки.*

***Ключевые слова:** компетенция, лингвистика, фонетика, морфемика, морфология, мышление, проект.*

***Abstract:** The article discusses the characteristic features of linguistic competence, as well as ways of its formation in Russian language lessons in primary and high schools using three types of educational activities. The opinions are stated that linguistic competence provides the cognitive culture of the student's personality, promotes the development of logical thinking, memory, imagination of students, mastering the skills of self-analysis and self-esteem.*

***Keywords:** linguistic competence, Linguistics, phonetics, morphemics, morphology, group work, discursive thinking, the project*

Введение. Специфика компетентностного обучения состоит в том, что усваивается не «готовое знание», кем-то предложенное к усвоению, а «прослеживаются условия происхождения данного знания». Формирование лингвистической компетенции осуществляется с помощью трех видов

учебной деятельности: рецептивной, заключающейся в восприятии материала, представленного в готовом виде; репродуктивной, связанной с запоминанием полученных знаний или выработкой умений и выражающейся в воспроизведении знаний или учебных действий; продуктивной, или творческой, направленной на самостоятельное добывание знаний [9].

Формирование лингвистической компетенции наряду с коммуникативной – одно из требований к современной методике. Лингвистическая компетенция – «владение системой сведений об изучаемом языке по его уровням: фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом. Учащийся обладает лингвистической компетенцией, если он имеет представление о системе изучаемого языка и может пользоваться этой системой на практике» [1.]

Основная часть. Использование на уроке несложных дидактических игр, в ходе которых создаются условия для приобретения коммуникативного опыта, способствует раскрепощению подростка и развивает языковые компетенции. Высокую эффективность игры как средства обучения доказал Л.С. Выготский, считавший, что игровая деятельность «создает зону ближайшего развития ребенка; в игре он всегда выше своего среднего возраста, выше своего обычного поведения, в игре он как бы выше самого себя» [5]. В своей работе, на уроках, мы используем различные лингвистические дидактические игры. Рассмотрим, например, такую игру, как решение лингвистического кроссворда.

Учащимся предлагается следующее задание: «Решите кроссворд, пользуясь собственными знаниями, в случаях затруднений обращайтесь к справочной литературе». 1.Раздел лингвистики, изучающий части речи. 2. Раздел лингвистики, изучающий правила произношения, ударения. 3.Раздел лингвистики, изучающий звуки речи. 4.Раздел лингвистики, изучающий начертания букв. 5.Раздел лингвистики, изучающий образование слов.

6.Раздел лингвистики, изучающий происхождение слов. 7. Раздел лингвистики, изучающий стили речи. 8.Раздел лингвистики, изучающий словосочетание и предложение. 9. Раздел лингвистики, изучающий части слова. 10. Раздел лингвистики, изучающий словарный состав языка. 11.Раздел лингвистики, изучающий правильное написание слов.

Знание разделов лингвистики необходимо школьникам, чтобы иметь полное представление о русском языке, научиться разграничивать схожие понятия и видеть в них общее и различное. Для формирования лингвистической компетенции, включающей в себя знания о великих ученых-лингвистах, учителю поможет метод проектов. Учащимся предлагается собрать сведения об ученых. Одному из учащихся можно поручить составить кроссворд или тест. Предполагаемый результат его деятельности будет содержать следующую информацию: 1)XIX в. Создал научную грамматику, доказал исконное родство славянских языков. (А.Х. Востоков). 2) XIX в. Медик, биолог, языковед, 30 лет работал над созданием «Толкового словаря живого великорусского языка» (В.И. Даль). 3)XX в. главный редактор «Толкового словаря русского языка», диалектолог. (Д.Н. Ушаков). 4)XX в. Доказал, что интонация – грамматическое средство, автор монографии «Русский синтаксис в научном освещении» (А.М. Пешковский). 5) XX в. Автор школьного учебника русского языка, лексиколог (Л.В. Щерба)

Результаты и обсуждения. В начале 10 класса обучающиеся повторяют сведения из раздела «Фонетика». В связи с этим предлагается выполнить следующее задание: определите, по каким признакам объединены звуки, аргументируя свой ответ. На доске записаны звуки: [д],[л],[с],[р],[в],[ф],[х] [ч],[щ],[ц],[ж],[ш] [н],[м],[й],[л],[р] [д],[с],[в],[з],[к] [й],[ч],[щ] [ц],[ж],[ш]. На этапе поиска ответа разрешается воспользоваться любой справочной литературой, возможностями интернет-сайтов. После выполнения задания проводится групповая работа (возможна работа в парах) «Загадка слова», в

ходе которой учащиеся решают достаточно сложное задание, требующее применения имеющихся знаний:

1. В каком слове все согласные звуки мягкие? 1)смех 2)циркач 3)венец 4) синий

2. В каком слове все согласные звуки твердые? 1)калач 2)ругаться 3)глупая 4) лёд

Данный вид деятельности достаточно актуален, поскольку позволяет попутно проверить и уровень орфографической компетентности в правописании слов (три орфограммы): циркач_ ; калач_ ; ругаться. При изучении морфологии учащимся может быть предложено следующее задание: определить, что общего между словами ряда.

Заключение. Выполнение такого рода заданий развивает дискурсивное мышление [1], а также представление о возможностях паронимов передавать самые тонкие смысловые оттенки. Таким образом, лингвистическая компетенция обеспечивает познавательную культуру личности школьника, развитие логического мышления, памяти, воображения учащихся, овладение навыками самоанализа, самооценки. Основное умение, формируемое в рамках данной компетенции, – создавать, передавать и воспринимать продукты речевой деятельности, без чего, несомненно, невозможно языковое общение.

Список литературы:

1. Азимов, Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.

2. Божович, Е.Д. Языковая компетенция как критерий готовности к школьному обучению. / – Русский язык. – 2002. – №3. – с. 11 – 15.

3. Быстрова, Е.А. Цели обучения русскому языку, или какую компетенцию мы формируем на уроках. / Русская словесность. – 2003. – №1.

4. Кадырова М.К. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614

5. Эргашев У.Э. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный. 762-769. 2014.
6. Кадырова М.К. Поведение человека в трудных ситуациях. Актуальные вопросы современной психологии. 17-20. 2017
7. Кадырова М.К. Особенности периода взросления подростка. Молодой ученый 2016 - 999-1002 стр.
8. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный. 2015 - 7.-702
9. Кадырова М.К. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный. 2014. 912-914
10. Кадырова М.К. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века.
11. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388.
12. Зияева М.Ф. Таълим жараенида маънавий-маърифий ишларни самарали ташкил этиш йуллари, шакл, метод ва воситалари. Образование и инновационные исследования. Межд. Науч. журнал 2021
13. Калдыкозова С.Е. Формирование у учащихся представлений об изучение языка. Gospodarka I innowacje. 44,122-128, 2024
14. Ким Н.В. Психологические закономерности процесса обучения. Экономика и социум. 879-882, 2023.